

CRUÏLLES [assaig en construcció]

Rosa Cerarols, Enric Senabre i Ricard Espelt

Jornada de cocreació

Dissabte, 13 de juny de 2026

IN LOVE
Copons

Per situar-nos...

Cruïlles vol ser un exercici d'assaig i recerca situada per explorar noves maneres d'habitar, pensar i relacionar-se amb el paisatge des de la barraca 30784 de la *Wikipedra*, als afores de Copons. L'experiment neix de la voluntat d'escoltar i activar, si s'escau, el paisatge que s'observa des d'aquest punt des de la sensibilitat, la creació i la recerca col·lectiva.

El projecte parteix d'experiències prèvies vinculades a la pedra seca, les residències artístiques i les pràctiques de cocreació impulsades des d'inLoft, així com el diàleg amb artistes. A través de les residències Barraques escrites, diferents creadores han experimentat formes de retirada, observació i escriptura situades, convertint la barraca en un espai de pensament i de relació amb l'entorn.

L'assaig es vol desplegar també com un laboratori interdisciplinari que combina art contemporani, cultura visual, patrimoni i paisatge.

Més que representar el paisatge, Cruïlles planteja crear les condicions perquè aquest pugui ser recorregut, interpretat i viscut des de múltiples perspectives. El projecte culminarà amb una síntesi crítica dels aprenentatges i tensions emergides durant el procés, mantenint oberta la pregunta sobre què significa habitar avui.

Text [en construcció] amb més detall ->

<https://www.inloft.cat/cruilles-assaig-en-construccio/>

Qui serem?

Pau Catà, curador i investigador en pràctiques de recerca artística; Ariadna Torres, poeta i artista; Bernat Lladó, geògraf i filòsof; Elvira Prado-Fabregat, investigadora en ecofeminisme, ecocrítica i natura fosca; Llorenç Ugas Dubreuil, fotògraf paisatgista, i Elena Sixto, centrada en les relacions entre natura, cultura i consciència; acompanyats per tres veïns de Copons: Oriol Pi i Anna Casamitjana, impulsors del projecte Nit de les ànimes i ànimes de Copons, i Pep Caballero, arquitecte tècnic. Cadascuna de les persones editores –Rosa, Enric i Ricard– formarà part d'un dels combois.

Què farem?

Ens trobarem a Copons a les 10 del matí del dissabte dia 13 de juny i ens organitzarem per tres combois de tres persones amb una de les editores. Cada comboi farà el camí cap a la barraca 30780 (Wikipedra). Cada comboi generarà una conversa, una lectura del paisatge, una interpretació del possible... al llarg del camí ens trobarem dues cabanes (17144 i 30842) que us presentem a les properes planes i que funcionen com a espai de pausa. Un cop siguem a la barraca 30784, amb una visió privilegiada de Copons i el seu entorn, farem una posada en comú i IMAGINAR i PROJECTAR. Compteu que dinarem en aquest indret. A pas lleuger, estem a 20 minuts de Copons.

Què us demanem?

Que ens ajudeu a imaginar i projectar col·lectivament el paisatge de Copons des de la vostra experiència i sensibilitat. Us hem demanat fer camí plegades perquè sabem que podeu aportar coneixement i visió en aquest exercici experimental que serà recollit en un assaig col·lectiu que publicarem al llarg d'aquest any. Per activar la lectura del paisatge, a la darrera plana d'aquest pliego trobareu les persones que conformareu el vostre comboi, una proposta d'aproximació i tres referències bibliogràfiques que, potser, poden activar la conversa.

Barraca 17144

Situada en un marge la barraca de vinya del Marginet (codi 17144, Wikipedra), és una construcció rectangular de pedra seca aixecada aprofitant un antic bancal, a redós del Balç de les Forques. La seva tècnica acurada combina pedres es-cairades i petites falques que omplen les juntures, amb una elegant filada de lloses planes fent de voladís. Avancem entre revolts, deixarem a la dreta una altra petita barraca de forma el·líptica (codi 22733, Wikipedra) que no és fàcil de veure des del camí.

Barraca 30842

A dreta del caní, ens trobem una altra petita cabana (codi 30842, Wikipedra), probablement destinada a guardar eines i provisions. Aquestes terrasses, avui en part recuperades amb ametllers i oliveres, ens parlen d'un temps de conreu que l'èxode rural i la fil·loxera van condemnar a l'oblit.

Barraca 30784

La majestuosa barraca 30784 té la planta rectangular, està coberta amb una volta de canó lleugerament apuntada, aixecada amb filades successives de pedra escairada que s'estrenyen fins a formar un elegant arc de mig punt. L'entrada, parcialment protegida per un mur de pedra seca, conserva l'essència de la saviesa constructiva popular.

Pau Catà, Ariadna Torres i Anna Casamitjana

L'Ariadna és la única persona del comboi que ja ha estat a la cabana. I ja hi ha pensat. Podem partir d'aquesta idea: les cabanes de pensar. És un espai físic però també pot ser un espai discursiu. Com a creació de pensament, l'itinerari i la cabana ens pot fer entrar i reflexionar sobre la noció d'un tercer paisatge que ens ha d'ajudar a imaginar altrament.

Aquest llibret s'ha realitzat i es afí al projecte pliegOS.net. Comparteix-lo amb persones sensibles i respectuoses amb els entorns naturals, patrimonials i digitals i les comunitats que les habiten.

Continguts subjectes a una llicència de Reconeixement Compartir-Igual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

**inLoft
(Copons)**

Five vertical lines are positioned below the horizontal line, extending downwards.

Camí

Barraca

